

ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ СЕКТОР ХАМКОРЛИГИ.

Юлдашев К.М.-и.ф.н., доц. Нам МТИ
Омонбоев Д.У.- Нам МТИ талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада, Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этиш масалалари ёритилган. Шунингдек, мақолада мамлакатимизда давлат-хусусий шериклик механизмини такомиллаштириш бўйича тавсия ва таклифлар келтирилган.

Таянч сўзлар: давлат-хусусий шериклик, хусусий мулк, хусусий сектор, молиялаштириш, бюджет, туризм.

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар натижасида миллий иқтисодиётда хусусий секторнинг улуши ортиб бормоқда. Ўзбекистонда амалга оширилаётган, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг устувор йўналишлардан бири бу “давлат-хусусий шериклик” йўналишидир. Давлат-хусусий шериклик механизми ижтимоий муаммоларни ҳал этишга ва аҳолининг аҳамиятли қисмини бандлигини таъминлашга, ялпи ички маҳсулот ҳажмини оширишга хизмат қилади. Юқорида келтирилган “Ҳаракатлар стратегияси”нинг 1.2 бандида келтирилган “Мамлакатни ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича вазифаларни амалга оширишда ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг самарасини оширишга қаратилган давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий этиш” йўналиши давлат-хусусий шерикликда муҳим аҳамият касб этади. Чунки давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштиришни қисқартиришнинг асосий манбаи бўлиб хусусий сектор вакилларини бу жараёнга фаол жалб қилиш орқали

эришиш мумкинлигидир. Шу жиҳатдан ҳам ушбу мавзу бугунги кунда ўта долзарбдир. Туризм соҳасини ўрганишга қаратилган илмий тадқиқотларни чуқурлаштириш, минтақалар иқтисодиётини ривожлантиришда кичик туристик зоналарни ташкил этиш, минтақада туризм индустрияни ривожлантириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан саналади.

Туристтик фирмалар фаолиятни жадал ривожланиши учун бир қатор мамлакатларда Россия Федерацияси, Франция, Швеция, Корея, Япония, Испания, Италия, Хитой, Германия каби давлатларда кичик туристик зоналар ва кластерлар ташкил этилган.

Жаҳон иқтисодиётини жадал ривожланишида туризм соҳасидаги давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий этиш энг долзарб масалалардан ҳисобланади.

Ҳозирги кунда долзарб масала сифатида давлат-хусусий сектор шерикликни бошқаришнинг замонавий механизмларини жорий этиш, туристик корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш, уларда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали туристик жизматлар ҳажмини кўпайтириш ва сифатини оширишга хизмат қилади. Илмий адабиётларда олимларнинг Давлат хусусий шериклигини ташкил этиш масалаларини ўрганишга бағишланган кўплаб тадқиқотлари келтирилган. Хусусан, Давлат хусусий шериклигининг илмий-назарий хусусиятлари МДҲ олимларидан К.А.Антонова, А.А.Алпатов, О.С.Белокрылова, И.Е. Болехов, Б.Г. Варнавский, Е.А. Дынин, Л.И. Ефимова, В.А. Михеев сингари олимларнинг асарларида кўриб чиқилган.

Иқтисодчи олим К.А. Антонова “Давлат-хусусий шерикчилиги Россия ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг омили сифатида” номли асарида Давлат хусусий шериклигини давлат ва бизнес ўртасида давлат бошқаруви идоралари ва хусусий тузилмалар орасида шартнома асосида амалга оширилувчи институционал ташкилий иттифоқ деб атайди [1].

Шунингдек, В.Г. Варнавский, А.В. Клименко ва В.А. Королев ҳаммуаллифлигидаги “Давлат-хусусий ҳамкорлиги. Назария ва амалиёт” номли ўқув қўлланмасида “Давлат хусусий шериклиги - давлат ва жамоатчилик мулки объектлари, шунингдек, кенг доирадаги иқтисодий фаолият турларида ижтимоий аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга ошириш мақсадида давлат ва жамоатчилик идоралари, муассаса ва корхоналари томонидан ижро этилувчи ва кўрсатилувчи хизматларга нисбатан давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ўзаро таъсирнинг юридик жиҳатдан мустаҳкамланган шаклини намоён этади” деб таъкидлашади [2].

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда туризм фаолиятни ташкил этишда туристик мажмуаларни ташкил этишда давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий этиш хар томонлама самарали йўналиш ҳисобланади. Туризмни ривожлантириш ва бу соҳада давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий этиш масалаларининг айрим жиҳатлари иқтисодчи олимлардан Ю.А.Дмитриев, А.И.Шустров, К.А.Антонова, О.Б.Харитонова, Б.Н.Навруз-Зодаларнинг илмий изланишларида кўриб чиқилган. Ўзбекистонда туристик мажмуаларни давлат-хусусий шерикчилик асосида ташкил этиш масалалари Б.Н.Навруз-Зода фикрича, кластерлар давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги тамойили асосида шаклланади ва уларнинг шаклланиши ва амал қилишининг бошланғич босқичларида давлат муҳим ўрин эгаллаган [3].

Умуман олганда мамлакат минтақаларида туризм соҳасида туристик мажмуалар, кластерлар, зоналарни давлат-хусусий шерикчилиги асосида барпо этиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса туризмни ривожлантиришга, туристик корхоналарни молиявий аҳволини яхшилашга ва туристик хизматлар сифатини оширишга хизмат қилади.

Юқоридаги муаммоларнинг аксарияти Давлат-хусусий шериклик механизмини мамлакатимиз миллий иқтисодиётининг ижтимоий соҳа

объектларида жорий этиш йўли билан ўз ечимини топади. Бу эса бозор муносабатларини тараққий этишида Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш мақсадларига эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади. Шунинг учун Президентимиз томонидан давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этиш масаласи кўп бора таъкидланиб келинмоқда. Давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этишнинг аҳамияти туристик корхоналар харажатларини режалаштириш ва сарфлаш шаффофлигини ошириш чораларини кўриш, фаолиятининг очиклиги ва уларнинг мустақиллигининг оширилиши давлат-хусусий шерикликни йўлга қўйиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, туристик корхоналарда хизмат кўрсатиш нархларининг мақбуллиги ва арзонлигини таъминлаш мақсадида инвесторларга кенг солиқ имтиёзлари ва имтиёзли кредитлар тақдим этилади. Давлат-хусусий шериклик асосида янги турдаги туристик корхоналарни харажатларини давлат-хусусий шерикчилик механизми орқали қопланиши кўзда тутилган. Давлат-хусусий шериклик механизмини туризм соҳасига самарали жорий этиш мақсадида бу борада ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳам шунини кўрсатадики, давлат-хусусий шерикчилиги ҳамкорлиги хусусий сектор учун ҳам ,давлат учун ҳам ушбу хизматлардан фойдаланувчилар учун ҳам манфаатлидир.

Давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этиш, йўл қурилишида, электр энергияси ишлаб чиқаришда энг муҳим туристик соҳаларни молиялаштиришда бюджет маблағларини тежаш имконини беради.

Бизнинг фикримизча давлат-хусусий шерикликка асосланган туристик корхоналарда хизматлар сифати ва самарадорлигини оширишнинг бир усули бўлибгина қолмай, уларни самарали молиялаштиришнинг инновацион воситаси ҳамдир.

Давлат-хусусий шериклик механизми орқали хизматлар сифатини ошириш, аҳолининг аҳамиятли қисмини бандлигини таъминлаш ва туризм

соҳасини ривожлантиришга эришилади. Бунда давлат хизматларнинг асосий буюртмачиси эканлиги, ҳамкорлик шартларини белгилаши, хусусий сектор учун бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятларини яратиши, шунингдек, доимий мониторингни амалга ошириши ва хизматларни етказиб беришдаги хусусий секторнинг иштироқи масаласидан юзага келадиган муносабатлар мажмуаси бўлиб ҳисобланади.

Шунингдек, республикада давлат-хусусий шерикчилик муносабатларини амалга оширишнинг устувор мақсадлари бўлиб, барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланиш учун давлат ва хусусий шерикларнинг ўзаро самарали ҳамкорлиги учун етарли шарт-шароитлар яратиш, давлат ва хусусий шерикларнинг ресурсларини бирлаштириб, иқтисодиётга хусусий инвестицияларни жалб қилиш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва турмуш даражасини ошириш, товар, иш ва хизматлар сифатини ошириш, инновацион фаолиятни, шунингдек бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳисобланади.

Жаҳон хўжалигидаги кучли даражадаги глобаллашув жараёнининг тезлашуви таъсирида ҳар бир мамлакат, ҳар бир минтақа ўзининг ички имкониятларига кучли таянган ҳолда янги имкониятларни излаб топиб ишга туширишдан иборат. Минтақалар иқтисодиётини ривожлантиришда туризм жадал ривожлантириш орқали минтақаларнинг янги имкониятлари ва захиралари ишга туширилади.

Минтақаларда туризмни ривожлантиришда минтақаларда давлат-хусусий шерикчилик механизми асосида туристик мажмуалар, кластерлар, зоналар ташкил этиш энг долзарб масалалардан ҳисобланади. Бунда ҳар бир субъектни максимал даражада ривожлантирилади ва шу орқали туристик объектлар, мажмуалар, кластерлар, зоналар комфорт туристик хизматлар кўрсатишга эришади. Дарвоқе, давлат-хусусий шерикчилик муносабатларини амалга оширишда давлатнинг роли муҳим бўлиб, бу самарали давлат сиёсати,

хуқуқий ва назорат механизмлар, институционал келишув ва молиявий муносабатларни амалга ошириш билан намоён бўлади. Бу ерда давлатнинг молиявий, иқтисодий ёрдами ва унинг кафолати муҳим ҳисобланади.

Бошланғич босқичда ривожлантиришнинг давлат-хусусий шерикчилик механизми минтақаларнинг ўзига хос томонларини очиб беришда, минтақанинг ривожланиш йўллари танлашда, истиқболли йўналишларни ривожлантиришда катта имкониятлар очиб беради. Давлат-хусусий шериклик асосидаги туристик мажмуалар табиий ресурслар чегараланган шароитдаги минтақаларда мустақил равишда туристик объектлар фаолият турларини танлашда ва самарали фаолият кўрсатишга эришилади.

Юқоридаги вазифалар мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун қабул қилинадиган давлат дастурлари ишлаб чиқишда инobatга олиш зарур. Бундай дастурларни ишлаб чиқишда минтақалардаги туристик объектларга бўлган иқтисодий қизиқишни маҳаллий инвесторларда уйғотиш керак бўлади.

Бугунги кунда туризм индустриясида фаол ҳолатда давлат-хусусий шерикчилик шакллари ташкил этишнинг энг истиқболли йўналишлардан бири кичик туристик зоналар ва кластерлар саналади. Туристик зоналарни давлат-хусусий шериклик механизми асосида ташкил этиш минтақада мажмуали тарзда дастурларни амалга оширилади. Уларни ташкил этишда бюджет ва хусусий инвестицияларни минтақалараро тақсимланишида туристик фирмалар қизиқишлари эътиборга олиш зарур.

Юқоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда шуни кўриш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Наманган вилоятида давлат-хусусий шериклик механизми асосида туристик мажмуалар, шунингдек уй меҳмонхоналарини ташкил этиш энг истиқболли йўналишлардан саналади.

Наманган вилояти Тўрақўрғон туманидаги “Ахсикент” ёдгорлиги негизида очик осмон остидаги “Захириддин Мухаммад Бобур” музейини ташкил этиш унинг атрофида маҳаллий хунармандлар учун сайёҳларга мастер

класс ўтиш учун хунармандлар, темирчилар, кулоллар ва заргарларлик устахоналарини ташкил этиш ҳам худудга сайёҳлар оқимини кўпайтиришга ва сайёҳликни янада ривожлантиришга ёрдам беради. Шунингдек Янгиқўрғон туманидаги Нанай тоғ қишлоғи худудида “Нанай” кичик туристик зонасини ташкил этиш учун маҳаллий тадбиркорларни давлат-хусусий шериклик механизми асосида жалб этиш зарур. Бунда “Нанай” кичик туристик зонасини ривожлантириш негизида “Пахтачи” дам олиш маскани ва “Кўксарой” туристик базаси ўртасидаги адирлик ўртасида канат йўлини қуриш лойиҳасига давлат-хусусий шериклик механизми асосида тадбиркорларни жалб этиш зарур.

Ушбу худудда қиш мавсумининг узоқроқ ва қорли давом этишини ҳисобга олиб, қиш мавсумларида сайёҳларни жалб этиш имкони яратилади.

Кўксарой худудида қиш мавсумида қор қоплами узоқроқ мавсум сақланади. Худуднинг шарқий қисмида адирлик жойлашган, адирлик томонидан кичик чанғи трассаларини барпо этиш, кичик дам олиш уйлари таъмирлаш уй меҳмонхоналари ва дам олиш уйларида кичик хажмли қайноқ бассейнли сауна барпо этиш мумкин.

Улар негизида болалар туризмни ривожлантириш учун катта имконият мавжуд, кафе ва ресторанлар қуриш, миллий хунармандчилик ва сувенир буюмлардан иборат савдо расталари очиш керак, миллий бозорни ишга тушириш, тоғли ва текислик майдонларига декоратив, манзарали, мевали дарахтлар экиш орқали худуднинг яшил майдонини кўпайтириш, "Нанай" номли туристик дам олиш зонасини барпо этиш орқали сайёҳларни жалб этиш ва туризм индустриясини ривожлантириш ва маҳаллий бюджет самарадорлигига эришиш мумкин. Шунингдек Чортоқ туманидаги “Чортоқ” тиббиёт кластери, Косонсой туманидаги Косонсой санаторийси негизида “Косонсой” тиббиёт кластерларини барпо этишда давлат-хусусий шерикчилик шакллари фойдаланиш зарур. Давлат ва маҳаллий ҳокимият

инфраструктураларни барпо этиш орқали туристик мажмуалар ташкил этиш, минтақаларда туризм индустриясини ривожлантиришда чегараланган худудда туристик мажмуалар ва кластерлаштириш сиёсати бошқа тармоқларга ҳам ўзининг ижобий ривожланиш имкониятини тақдим этади.

Туристтик зоналарни кластерлаштириш орқали ташкил этилган давлат-хусусий шерикчилик асосидаги туристик мажмуалар ва кластерлар фаолияти натижасида туристларга битта жойнинг ўзида барча турдаги товарлар ва хизматлар кўрсатилади. Шу орқали янги хизмат кўрсатиш инфраструктураси пайдо бўлади ва унга қизиқувчи инвесторларни жалб этиш мумкин бўлади.

Хулоса сифатида шунни айтиш мумкинки, амалиётда бу жараённи амалга ошириш анча мураккабдир.

Биринчидан, Туристтик мажмуаларни барпо этишда инвестор билан келишув бўйича тўлиқ ҳуқуқларини таъминлашдаги муаммолар;

Иккинчидан, концепция келишувларида бюджет қонунчилигидаги давлат ва маҳаллий ҳокимият томонидан бериладиган кафолат аниқ кўрсатилмаган.

Минтақаларда ташкил этилган Туристтик мажмуалар, кластерлар, зоналарни барқарор ривожлантириш учун катта йўл бўйларида автотуристтик кластерларни ҳам ташкил этиш зарур. Шу аснода туристик марказлар юқори даражада концентрация жараёни таъсирида тарихий-маданий ёдгорлик объектлар, даволаш-соғломлаштириш объектлар, тоғ-рекреацияси объектлар, сув-пляж рекреацияси объектлар юқори суръатда ривожланади. Наманган вилоятида Нанай, Ғова, Парда Турсун, Чодак, Шаханд, Чортоқ, Косонсой, Ахсикент, Чуст, Муғтепа, Мунчоқтепада Туристтик мажмуалар, кластерлар, зоналар барпо этилиши таъсирида минтақада алоҳида Туристтик йўналишлар шаклланади. Туристтик кластерлар ўз навбатида ички ва ташқи туризм ва рекреацияни ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Улар орқали экскурсия, тарихий-маданий, танишув, актив, экотуризм, овчилик ва балиқ овлаш, зиёрат,

агротуризм, агро-этнографик, болалар, ёшлар, иш туризми, медицина, санатор-соғломлаштириш йўналишлари киради. Бу йўналишларнинг барчасида мавсумийлик характери мавжуд. Бу туристик тизимларни ривожлантиришда мавсумийлик характерини йўқотиш лозим.

Давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этиш натижасида куйидаги ижобий натижаларга эришилади:

Давлат-хусусий шериклик механизми орқали бюджет маблағларини тежашга, туристик фирмаларни молиялаштиришда инновацион воситалардан фойдаланишга, хусусий капитал маблағларини хизмат кўрсатиш соҳаларига жорий этишга эришилади.

- Давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этиш орқали бюджет маблағларини тежаш билан бирга хизмат кўрсатувчи туристик корхоналар ўртасида соғлом рақобат мухити шаклланади.
- Туристик корхоналарни молиялаштиришда инновацион воситалардан фойдаланиш билан бирга хусусий секторда фаолият юритаётган ходимларни ижтимоий химоясини таъминлашга эришади.
- Мамлакат иқтисодиётида хусусий секторни жадал ривожланиши таъминланади ва замонавий рақобатбардош туристик хизматлар бозорининг шаклланишига эришилади.

Давлат-хусусий шериклик механизмини жорий этиш орқали давлат туристик объектларига давлат бюджети маблағларидан харажатларини қисқартириш имкониятига эга бўлади. Давлат-хусусий шерикчилиги туристик объектларини молиялаштиришнинг инновацион воситаси сифатида давлат бюджети учун манфаатлидир. Шунингдек туристик корхоналар ўртасида соғлом рақобатни йўлга қўйиш орқали кўрсатилаётган хизматлар сифатини оширишга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожлантириш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Қарори. № 841, 20 октябр, 2018 й.
2. Ю.А.Дмитриев, А.И.Шустров, А.Б.Байков. Особенности развития государственно-частного партнерства в региональном туристско-рекреационном комплексе. Вопросы экономики и права. 2015, № 4
3. Навруз-Зода Б.Н., Ибрагимов Н.С., Навруз-зода З.Б., Навруз-зода Ш.Б. Туристик ҳудуд рақобатбардошлиги [Матн]: Монография Бухоро: “Sadriiddin Salim Vuxoriy” Durdoni nashriyoti, 2017 - 156 б.
4. Усманова З.И. Ўзбекистонда Туристик хизматларни ривожлантириш хусусиятлари ва тенденциялари. иқт. фан.бўй. фалсафа доктори (PhD) дисс.автореферат, Самарқанд, 2018
5. Public-Private Partnerships. International Monetary Fund, 2014.